

СУВЧЕЧАК КАСАЛЛИГИ КЛИНИКО - ЭПИДЕМИОЛОГИК КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Келдиёрова Зилола Дониёровна¹

Муҳаммадов Садриддин Савриддинович²

Бухоро давлат тиббиёт институти¹

Бухоро вилоят юқумли касалликлар шифохонаси²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10424078>

Резюме. 2022-2023 йилларда мўлжалланган Бухоро вилояти юқумли касалликлар шифохонасида ётқизилган 290 нафар беморларда сувчечак билан касалланиш ва клиник кечишнинг қиёсий таҳлили келтирилган. Аниқланишича, 3 ёшдан 14 ёшгача бўлган болалар сезиларли даражада тез-тез касалхонага ётқизилган, катталар орасида - 18 ёшдан 34 ёшгача бўлганлар тезроқ касалланади (1,3). Сувчечакда асаб тизимидаги белгилар катталарда ҳам болаларда ҳам сезиларли даражада фарқ қилмади. Болалардаги тошмалар тананинг магистрал ва экстремиталарда, катталарда эса - юз ва магистралда локализатсияланиши билан тавсифланган (2-8). Болаларда катталарга қараганда қичишишнинг паст интенсивлиги ва шиллиқ пардаларда энантема кам учрайди. Болалардаги лимфаденопатия умумий характерга эга, аммо 18 ёшдан ошган беморларга қараганда камроқ аниқланади. Болалар ва катталарда интоксикатсия синдромининг давомийлиги ва касалхонага ётқизиш муддати сезиларли даражада фарқ қилмади (4). Олинган маълумотлар болалар ва катталардаги беморларда сувчечакнинг кечиши ва оқибатларини башорат қилиш учун ишлатилиши мумкин. Сувчечак бир қатор вирусли инфекцияларнинг умумий номи. Бутун тана бўйлаб қизил тошмалар ва доначалар пайдо бўлиши билан намоён бўлади. Касаллик жуда камдан-кам ҳолларда такроран кузатилиши мумкин. Одатда инсонлар ҳаёти давомида бу касаллик билан бир марта касалланишади. Инфекция тошма ва бошқа аломатлар бошланишидан тахминан 7-21 кун олдин организмга тушади. Одам терида тошма тошиши бошлангунига қадар 48 соатгача бошқаларга касаллик юқтирувчи бўлиб ҳисобланади.

Калит сўзлар: сувчечак, болалар, катталар, клиник кўриниш, асоратлар

Ҳаво орқали юқадиган инфекцияларнинг ичида (грипп ва ўткир респиратор вирусли инфекциядан ташқари), сувчечакнинг улуши 60-70% ни ташкил қилади. Касалланишнинг юқори даражаси, ҳамма жойда тарқалиши, умумий юқумли патология таркибидаги улушнинг кўпайиши, сезиларли иқтисодий зарар ва амалиётда амалга оширилган носпесифик профилактика чораларининг самарасизлиги билан белгиланади. Сувчечак (Varisella) - бу Herpesviridae оиласига мансуб вирус келтириб чиқарадиган, ҳаво томчи йўли орқали юқадиган, иситма, ўртача интоксикатсия, кенг тарқалган везикуляр тошмали ўткир юқумли антропоотик касаллик.

Материаллар ва усуллар Ушбу мақолада вилоят клиник марказида даволанаётган 290 нафар беморда сувчечак билан касалланишнинг 2 йиллик мониторинги натижалари келтирилган.

11 Натижалар ва муҳокама маълумотларига кўра, 2022-2023 йилларда. 8 ойликдан 58 ёшгача бўлган 290 бемор сувчечак ташхиси билан касалхонага ётқизилди ва даволанди. Болалик давридаги беморлар 69,4% (201 киши), 18 ёшдан катталар – 30,6 % (89 киши) ни ташкил этди. Даволанган болаларнинг ёш таркибини таҳлил қилганда, касалхонага кўпроқ 3 ёшдан 7 ёшгача бўлган болалар (106 киши – 52,7%)

ётқизилганлиги қайд этилди; 8 ойликдан 3 ёшгача – 58 нафар, 29%, 7 ёшдан 14 ёшгача - 37 нафар 18,3 %, ўғил болалар тез-тез касал бўлган (54,4%). Катталар орасида касалхонага асосан 18-34 ёшдаги эркаклар ётқизилган.

Хулоса. Тасдиқланган "сувчечак" ташхиси билан касалхонага ётқизилган беморлар таркибида 3 ёшдан 14 ёшгача бўлган болалар сезиларли даражада устунлик қилди.

References:

1. Keldiyorova, Z. D., Ostonova, G. S., Mirzoeva, M. R., & Narzullaev, N. U. (2021). State of the immune system in children with infectious mononucleosis. *New day in medicine. Бухоро-1 (33)*, 283-286.
2. Keldiyorova, Z. D. (2021). Immunological features of infectious mononucleosis epstein-barr virus etiology in children. *World medicine journal*, (1), 1.
3. Келдиёрова, З. Д. (2021). Иммунологические особенности инфекционного мононуклеоза эпштейна-барр-вирусной этиологии у детей. *Новый день в медицине. Бухоро, 2*, 34.
4. Келдиёрова, З. Д. (2021). Иммунологические особенности инфекционного мононуклеоза эпштейна-барр-вирусной этиологии у детей. *Новый день в медицине. Бухоро, 2*, 34.
5. Keldiyorova, Z. D. (2022). Immunological features of infectious mononucleosis in children. *Инфекция, иммунитет и фармакология, 3*, 110-116.
6. Keldiyorova, Z. D. (2022). Analysis of the results of immunological examination in infectious mononucleosis in Children. *Middle european scientific bulletin. Europea, 23*, 255-258.
7. Келдиёрова, З., & Зарипова, С. (2023). ЎТКИР РЕСПИРАТОР ВИРУСЛИ ИНФЕКЦИЯЛАР ОРАСИДА ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНИНГ ЎРНИ. *Наука и инновация, 1(12)*, 58-59.
8. Келдёрва З.Д., Аслонова М.Р. (2022). Состояние клеточного иммунитета у детей, больных инфекционным мононуклеозом. *Техасский журнал медицинских наук*, 15, 24–26.